

Open Access-publicering vid Lunds universitet 2023

AVDELNINGEN FÖR VETENSKAPLIG KOMMUNIKATION
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET, LUNDS UNIVERSITET

Innehåll

1. Inledning	3
2. Metod och definitioner	3
2.1. Urval	3
2.2. Modeller för öppen tillgång.....	4
3. Öppen tillgång	5
3.1. Öppen tillgång till artiklar	5
3.2. Artiklar utan öppen tillgång.....	6
3.3. Öppen tillgång till konferenspublikationer.....	6
3.4. Öppen tillgång till böcker	8
3.5. Öppen tillgång till avhandlingar	9
4. Kostnader	10
4.1. Avtal.....	10
4.1.2. Kostnadsuträkning för avtalen	12
4.2. Publiceringsavgifter	12
4.2.1. Avgifter för öppet tillgängliga böcker.....	13
4.3. Sammanfattning av kostnader för publicering 2023.....	13
4.4. Fördelning av kostnader mellan olika typer av öppen tillgång	13
4.4.1. Hybriddidskrifter	13
4.4.2. Fritt tillgängliga tidskrifter	14
5. Diskussion.....	15
Bilaga 1. Ekonomihögskolan.....	16
1.1. Artiklar och konferensbidrag.....	16
1.2. Böcker.....	16
1.3. Avhandlingar.....	17
Bilaga 2. Humanistiska och teologiska fakulteterna.....	18
2.1. Artiklar och konferensbidrag.....	18
2.2. Böcker.....	19
2.3. Avhandlingar.....	20
Bilaga 3. Juridiska fakulteten	21
3.1. Artiklar och konferensbidrag.....	21
3.2. Böcker.....	21
3.3. Avhandlingar.....	22

Bilaga 4. Konstnärliga fakulteten.....	23
4.1. Artiklar och konferensbidrag.....	23
4.2. Böcker.....	23
4.3. Avhandlingar.....	24
Bilaga 5. Lunds tekniska högskola	25
5.1. Artiklar och konferensbidrag.....	25
5.2. Böcker.....	26
5.3. Avhandlingar.....	26
Bilaga 6. MAX IV	28
6.1. Artiklar och konferensbidrag.....	28
6.2. Böcker.....	28
Bilaga 7. Medicinska fakulteten	29
7.1. Artiklar och konferensbidrag.....	29
7.2. Böcker.....	30
7.3. Avhandlingar.....	30
Bilaga 8. Naturvetenskapliga fakulteten	32
8.1. Artiklar och konferensbidrag.....	32
8.2. Böcker.....	33
8.3. Avhandlingar.....	33
Bilaga 9. Samhällsvetenskapliga fakulteten	35
9.1. Artiklar och konferensbidrag.....	35
9.2. Böcker.....	36
9.3. Avhandlingar.....	37
Bilaga 10. Avtalsöversikt.....	38

1. Inledning

Sammanställningen som presenteras i denna text syftar till att ge en bild av hur stor andel av Lunds universitets publikationer som är tillgängliga open access samt kostnader förknippade med dessa för året 2023. En första monitor, utifrån samma metod och urvalskriterier, gjordes för 2022. Tanken är att monitorn ska fortsätta sammanställas årligen för att visa på hur tillgängligheten till publikationer författade av LUs forskare och kostnader förknippade med dessa förändras över tid. Monitorn riktar sig till LUs ledning och anställda samt externa som är intresserade av att följa OA-utvecklingen vid LU.

Rapporten inleds med en beskrivning av hur de data som monitorn baserats på samlats in och vilka publikationstyper som kommer att diskuteras. Här förklaras också de begrepp som används i textens kommande kapitel för att beskriva publikationstyper och tillgänglighetsstatus. I kapitel 3 presenteras och diskuteras data för publikationer från 2023 på LU-nivå. I bilagorna 1–9 presenteras motsvarande data för respektive fakultet. Rapportens fjärde kapitel redogör för kostnader knutna till publicering för året 2023. Som ett komplement till detta kapitel finns i bilaga 10 en tabell över kostnader och antal artiklar publicerats inom ramen för de olika avtal som LU ingått i under kalenderåret 2023. Rapporten avslutas med en kort sammanfattande diskussion.

2. Metod och definitioner

Rapporten bygger på data om publikationer med publiceringsår 2023 registrerade i universitetets system för forskningsinformation LUCRIS.

2.1. Urval

Sammanställningar av statistik om OA-publicering fokuserar ofta på artiklar i vetenskapliga tidskrifter.¹ För att uppgifterna om öppenhet ska ha relevans för ämnesområden med olika publiceringstraditioner har vi valt att bredda urvalet till följande publikationstyper.

Följande publikationstyper ingår:

- **Artiklar:** Artiklar i vetenskapliga tidskrifter och översiktsartiklar.
- **Bidrag i bokform:** Monografier, antologier och bokkapitel.
- **Konferensbidrag:** Förlagsutgivna konferenspaper.
- **Avhandlingar:** Monografier, sammanläggningsavhandlingar och konstnärliga avhandlingar

För att ta reda på om publikationerna är fritt tillgängliga, har de data som hämtats från LUCRIS kompletterats med information från Directory of Open Access Journals (DOAJ)², KBs samordnande

¹ Det finns olika sammanställningar av öppen tillgång till publikationer och i olika sammanställningar kan andelen öppet tillgängliga publikationer variera beroende på vilka data de baseras på. Kungliga biblioteket gör en årlig sammanställning utifrån data i den svenska publikationsdatabasen SwePub (se ex. <https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/oppnen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/oppnen-tillgang/oppnen-tillgang-i-siffror.html> [2025-03-07]). Universitet i Leiden i Nederländerna har en monitor som bland annat följer OA-utvecklingen internationellt (<https://www.leidenranking.com/> [2025-03-07]). Denna baseras på publikationer som indexeras i databasen Web of Science. Urvalet i båda sammanställningarna är snävare än det som presenteras i den här monitorn.

² <https://doaj.org/> [2023-03-07]

listor över avtal som samlas i tjänsten SciFree Journal Search Tool³ och data om tillgänglighet från den öppna tjänsten Unpaywall.⁴ Data som gäller kostnader för avtalen kommer från BIBSAM-konsortiet. Andra uppgifter om kostnader för publicering med öppen tillgång har hämtats från Lunds universitets ekonomisystem.⁵

2.2. Modeller för öppen tillgång

Modeller för öppen tillgång ser olika ut för olika publikationstyper. För monografier, antologier och bokkapitel finns inte lika detaljerade data som för artiklar. Att dela in data utifrån olika typer av öppen tillgång gör att vi över tid kommer kunna följa utvecklingen av finansieringsmodeller och hur publiceringslandskapet förändras. Detta är viktigt för att skapa transparens kring modeller, universitetets kostnader och förlagens inkomstkällor förknippade med öppen publicering. Förhållandet mellan olika modeller och kostnadsupplägg är också viktigt att följa. Uppställningen nedan visar vilka typer av öppen tillgång som finns för olika publikationstyper.

Artiklar och konferensbidrag	
Öppna (övrigt/okänt)	En öppet tillgänglig version har kunnat beläggas men exakt modell för öppen tillgång har inte kunnat fastställas.
Hybrid	Öppet tillgängliga publikationer i hybridtidsskrifter (prenumerationstidsskrifter som publicerar enskilda artiklar med öppen tillgång mot en avgift).
Guld	Publikationer i helt öppet tillgängliga tidskrifter som tar ut en författaravgift.
Diamant	Publikationer i öppet tillgängliga tidskrifter som inte tar ut någon författaravgift.
Parallellpublicerade	Förlagets version är låst, men någon version av publikationen finns öppet tillgänglig i LUCRIS eller något annat öppet arkiv.
Stängda	Förlagets version är låst bakom betalvägg.
Elektronisk version saknas	Publikationer där en elektronisk version inte kunnat beläggas i LUCRIS. Kan förklaras av att publikationen endast getts ut i tryck.

³ Listorna omfattar alla tidskrifter som ingår i avtal och information om tidskrifterna är hybrid eller helt öppna tidskrifter (guld). Åtkomst till listorna: https://github.com/Kungbib/oa-tskr/tree/master/Bibsam_tidskriftslistor [2025-03-12]. SciFree Journal Search: <https://search.scifree.se/lu> [2025-03-07].

⁴ <https://unpaywall.org/> [2025-03-07] är en öppen databas som innehåller information om vetenskapliga artiklars tillgänglighet och som ofta används som underlag för analyser av öppen tillgång.

⁵ Universitetsbiblioteket sedan år 2020 inhämtat information om kostnader som underlag för interna analyser. Kostnader har också rapporterats till Open APC Sweden. Se <https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/oppen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/open-apc-sweden.html> [2025-03-12]

Böcker och bokkapitel

Öppna	Förlagets version är öppet tillgänglig.
Parallellpublicerade	Förlagets version är låst, men någon version av publikationen finns öppet tillgänglig i LUCRIS eller något annat öppet arkiv.
Stängda	Förlagets version är låst bakom betalvägg.
Elektronisk version saknas	Publikationer där en elektronisk version inte kunnat beläggas i LUCRIS. Kan förklaras av att publikationen endast getts ut i tryck.

Avhandlingar

Elektronisk version saknas	Publikationer där en elektronisk version inte kunnat beläggas i LUCRIS. Kan förklaras av att publikationen endast getts ut i tryck.
Öppna fulltextfiler	Avhandlingens fulltext - för monografier hela texten och för sammanläggningar kappan - finns öppet tillgänglig i LUCRIS eller i något annat öppet arkiv.
Stängda	Avhandlingens fulltext är inte öppet tillgänglig.

3. Öppen tillgång

I följande avsnitt presenteras andelen publikationer från 2023 indelade utifrån publikationstyperna ovan. Förutsättningarna för att publicera med öppen tillgång varierar för olika typer av publikationer. Kapitlet presenterar data för hela LU. I bilagorna 1-9 finns samma data indelad per fakultet.

3.1. Öppen tillgång till artiklar

2023 publicerades total 6145 artiklar. Av dessa var 87% öppet tillgängliga och största delen av dessa var publicerade i hybridtidskrifter (40%) och helt öppna APC-finansierade tidskrifter (32%). Enbart 5% av artiklarna publicerades i öppet tillgängliga tidskrifter utan publiceringsavgift. De resterande 10 procenten består av parallellpublicerade och öppna artiklar där typen av öppen tillgänglighet inte gått att fastställa.

Öppen tillgång till vetenskapliga artiklar är högre än för andra publikationstyper. Anledningen till detta är att det finns betydligt fler initiativ som ekonomiskt och infrastrukturellt stödjer publicering av artiklar med öppen tillgång än vad det finns för andra typer av publikationer (se kap 4).

3.2. Artiklar utan öppen tillgång

Totalt 825 artiklar saknade en öppet tillgänglig version. Av dessa saknade 73 elektronisk version. Värt att notera är att 56 av dessa är på andra språk än engelska⁶⁶.

521 artiklar var publicerade i tidskrifter LU idag har avtal med. Att publikationerna ändå är stängda kan bero på att huvudförfattaren är affilierad till ett annat lärosäte vilket innebär att LUs avtal inte omfattar den aktuella publikationen. Det kan vara så att LU inte hade avtal med tidskriften vid tidpunkten då artikeln skickades in och att den därför är stängd även om huvudförfattaren är LU-affilierad.

Resterande 231 artiklar är publicerade i 176 olika tidskrifter. Vad dessa tidskrifter erbjuder för möjligheter att parallellpublicera har inte undersökts.

3.3. Öppen tillgång till konferenspublikationer

Andelen öppet tillgängliga konferenspublikationer är lägre jämfört med artiklar. 49% av konferenspublikationerna är öppet tillgängliga, 8 procent genom publicering i helt tillgängliga kanaler och 5 procent genom publicering i hybridpublikationer. Andelen parallellpublicerade konferenspublikationer är däremot 20 % och ytterligare 16 % finns öppet tillgängliga men för dessa har tillgänglighetsmodell inte kunnat identifieras. En anledning till att större delen av de öppet tillgängliga konferenspublikationerna är öppna på andra sätt än via tidskriften och att hälften av

⁶⁶ 48 svenska, 4 danska, 2 på spanska, 1 på holländska och 1 på flera språk.

publikationerna är stängda beror på att det inte finns infrastrukturer och avtal motsvarande de som finns för artikelpublicering. 316 av de totalt 400 konferenspublikationerna har författats av forskare vid LTH (se bilaga 5.1).

3.4. Öppen tillgång till böcker

Statistiken över öppen tillgång till böcker presenteras utifrån publikationstyperna monografier, antologier och bokkapitel. Här visas andelen öppna, parallellpublicerade, stängda, samt andelen där elektronisk version saknas för de tre olika publikationstyperna. Det finns alltså bara en kategori för den typ av öppenhet som ombesörjs av utgivaren.

Den vetenskapliga bokutgivningen omfattas inte av initiativ liknande de som finns för artiklar. Exempelvis finns det inte några avtal motsvarande de som tecknats med vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga bokpublikationer saknar ofta elektronisk version och ges endast ut i tryck. Av de 72 monografier som saknade elektronisk version var 46 stycken skrivna på svenska. Förutsättningarna för e-bokutgivning på den svenskspråkiga marknaden är mycket mer begränsade än den engelskspråkiga. Detta är också en bidragande anledning till att andelen öppet tillgängliga bokpublikationer är lägre i jämförelse med artiklar.

3.5. Öppen tillgång till avhandlingar

De flesta avhandlingar är öppet tillgängliga oavsett om de är monografier eller sammanläggningsavhandlingar. För sammanläggningsavhandlingar är det öppet tillgång till kappan som avses. Lunds universitet står alltid som utgivare av sammanläggningsavhandlingar och att uppnå 100 % öppen tillgång genom parallellpublicering i LUCRIS borde därmed vara möjligt. Öppet tillgängliga avhandlingar har dock inte nödvändigtvis en DOI eller annan beständig identifierare och inte heller någon CC-licens. För att ytterligare säkertställa digital öppen tillgång till avhandlingar över tid behövs persistenta identifierare och en digital primärpubliceringsyta. Monografier ges ibland ut av förlag och detta kan vara en anledning till att dessa är stängda. Vid en närmre kontroll av de monografier som färdigställdes under 2023 visade sig enbart en vara utgiven av ett externt förlag, övriga var utgivna av Lunds universitet. Att uppnå en högre andel öppen tillgång genom parallellpublicering borde därmed vara möjligt även för den här typen av avhandlingar förutsatt att avhandlingar inte är stängda för att författarna har för avsikt att ge ut omarbetade versioner av sina avhandlingar via förlag.

Utöver monografierna och sammanläggningsavhandlingarna gavs även tre konstnärliga avhandlingar ut under 2023 och dessa ingår inte i ovanstående diagram.

4. Kostnader

Vid LU används två huvudsakliga modeller för att bekosta öppet tillgänglig publicering. Publicering finansieras antingen via avtal eller genom direktbetalning av publiceringsavgifter, på engelska kallat article (APC) eller book processing charges (BPC). Lärosätet den korresponderande författaren är affilierad till är kostnadsbärande. Det är bara när den korresponderande författaren är LU-affilierad som artikeln finansieras via LUs avtal. Eftersom många sampublicerar täcks inte allt som LU-forskare skriver av avtalen och LU-forskare är också medförfattare till publikationer där andra lärosäten eller parter är kostnadsbärande.

4.1. Avtal

Universitetsbiblioteket tecknar två typer av avtal för universitetets räkning, läs- och publiceringsavtal och rena publiceringsavtal. Läs- och publiceringsavtal kallas också för transformativa avtal. Dessa inkluderar tillgång till låst innehåll (prenumerationer) och förbetalade publiceringsavgifter. De rena publiceringsavtalen innefattar bara förskottsbetalade publiceringsavgifter i helt öppet tillgängliga tidskrifter. Sedan BIBSAM slöt det första läs- och publiceringsavtalet med förlaget Springer Nature 2016 har avtal som innehåller en publiceringsdel och som Lunds universitet har anslutit sig till ökat. 2023 fanns 30 läs- och publiceringsavtal samt ett renodlat publiceringsavtal som forskare vid Lunds universitet kunde nyttja.

Majoriteten av avtalen med förlagen tecknades av BIBSAM-konsortiet, men under 2023 tecknades också tre lokala läs- och publiceringsavtal. En förteckning över vilka avtal som fanns under 2023, antalet publiceringar per avtal samt avtalens totalkostnad finns i bilaga 10.

Av de läs- och publiceringsavtal som löpte under 2023 täckte 22 avtal publiceringskostnader i både helt öppet tillgängliga tidskrifter och hybridtidskrifter. Resterande åtta avtal inkluderade endast hybridtidskrifter och ett avtal publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter. Sett över tid har antalet avtal som enbart inkluderar hybridpublicering minskat och fortsätter att göra så, allteftersom de nationella avtalen omförhandlas. Någon ökning av renodlade publiceringsavtal har inte skett.

Ökningen av avtal för publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter (guld) över tid ska ses i ljuset av den nationella målbilden att all offentligt finansierad forskning ska bli omedelbart öppet tillgänglig senast 2026. BIBSAM-konsortiet har bland annat i uppdrag att få till stånd en omstrukturering av

betalningsströmmar från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem samt åstadkomma transparens, överblick och minskade utgifter för vetenskaplig publicering. Mot bakgrunden av uppdraget, konsortiets handlingsplan och SUHF:s rekommendationer har konsortiets styrgrupp beslutat att konsortiet inte bör teckna avtal för läsning och publicering i så kallade hybridtidskrifter, utan enbart avtala om publicering i öppet tillgängliga tidskrifter; detta förhållningssätt bör appliceras från 2026, och gälla alla öppna tidskrifter, oavsett förlag.⁷

Totalt 22 av avtalen omfattade obegränsad publicering under avtalsåret, medan övriga avtal innehöll klausuler om ett fördefinierat maxtak för antalet publicerade artiklar. På grund av att LU under året översteg antalet förbetalda artiklar gjordes extrabetalningar för två avtal. Universitetet fick en lägre avtalskostnad 2023 för ett annat avtal då föregående års publiceringar var lägre än väntat.

Majoriteten av avtalen inkluderar endast publicering i vetenskapliga tidskrifter, men ett fåtal täcker även andra publikationstyper, exempelvis konferenspublikationer och bokserier.

4.1.2. Kostnadsuträkning för avtalen

Totalkostnaden för avtalen låg under 2023 på drygt 53 mnkr⁸. I majoriteten av avtalen saknas en specifikation för vad läs- respektive publiceringsdelen kostar. Biblioteken vid LU har därför tagit fram en lokal modell för att fördela kostnaderna mellan fakulteterna. För 2023 blev totalsumman för publicering när modellen applicerats drygt 13 mnkr.

4.2. Publiceringsavgifter

Den andra modellen som används för att bekosta öppen tillgång är direktbetalning av publiceringsavgifter. Detta görs via universitetets gemensamma APC-finansiering förutsatt att tidskriften uppfyller vissa kriterier.⁹ Dessa medel kan enbart nyttjas för publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter som inte ingår i något publiceringsavtal. Publiceringsavgiften betalas direkt till tidskriften eller förlaget. I de fall tidskriften inte uppfyller nämnda kriterier betalas avgiften inte av LU och författaren får ombesörja finansiering på annat sätt.

Kostnader för öppet tillgängliga artiklar utanför publiceringsavtal

Total kostnad för publicerade artiklar 2023 som betalats av den gemensamma APC-finansieringen	8 154 tkr
Total kostnad för publicerade artiklar 2023 där betalning ombesörjs av författaren utanför LUs avtal	3 348 tkr
Snittpris för artiklar som bekostats av den gemensamma APC-finansieringen	23 tkr
Snittpris för artiklar där betalning ombesörjs av författaren utanför LUs avtal	27 tkr

⁷ <https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/oppen-tillgang-och-bibsamkonsortiet/bibsamkonsortiet.html> [2025-03-07]

⁸ Kostnaden utgör drygt hälften av biblioteken vid LU:s totala kostnader för elektronisk media.

⁹ För kriterier se: <https://www.ub.lu.se/publicera/open-access/stod-till-publiceringsavgifter> [2025-03-07]

4.2.1. Avgifter för öppet tillgängliga böcker

Öppen bokpublicering finansieras på samma sätt som artiklar som inte täcks av avtal, det vill säga antingen genom att LU via Universitetsbiblioteket finansierar publiceringsavgiften¹⁰, eller genom att författaren ombesörjer finansiering på annat sätt.

Den gemensamma finansieringen användes för att betala BPC:erna för 18 av 19 öppet tillgängliga monografier som publicerades 2023 och 12 av 33 öppet tillgängliga antologier. Resterande öppet tillgängliga böcker har antingen bekostats av författaren själv, eller av något sampublicerande lärosäte.

Publiceringskostnader för öppet tillgängliga böcker

Total kostnad för öppet tillgängliga monografier och antologier som betalats med den gemensamma BPC-finansieringen	4 302 tkr
Snittkostnad per bok	143 tkr

Produktionstiden för böcker är lång och verk publiceras ibland flera år efter att författaren har skrivit kontrakt med förlag och beviljats medel för BPCn. Den faktiska kostnaden för bokpublicering kan därför variera mycket mellan år. Kostnaderna ovan gäller böcker som faktiskt publicerats under 2023.

4.3. Sammanfattning av kostnader för publicering 2023

En uppställning av de årliga kostnaderna för publiceringen av öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer visar att dessa har fördelats på följande poster:

Kostnadsmodell	Kostnad	Antal publikationer
Gemensam APC-finansiering	8 154 tkr	354 st
Gemensam BPC-finansiering	4 302 tkr	30 st
Författaren ombesörjer finansiering av APC	3 348 tkr	121 st
Avtal	13 067 tkr	1 654 st

Kostnaden för publicering inom avtalen baseras på LUs lokala modell där 20% av totalkostnaden för ett läs- och publiceringsavtal antas täcka publiceringskostnaderna.

4.4. Fördelning av kostnader mellan olika typer av öppen tillgång

Kostnadsfördelningen för publiceringen av artiklar i öppet tillgängliga tidskrifter (guld) och öppna artiklar i hybridtidskrifter presenteras var för sig. Diagrammen i avsnitten 4.4.1. och 4.4.2. visar i vilken utsträckning LUs publiceringsavtal och APC-finansiering nyttjats men också hur andra finansieringsvägar används för att finansiera artiklar LU-forskare författat.

4.4.1. Hybridtidskrifter

Knappt 50% av de fritt tillgängliga artiklarna i hybridtidskrifter täcktes av LU:s avtal. Räkna en in även artiklar som bekostats av andra lärosätens avtal uppgår siffran 63%.

¹⁰ För kriterier se: <https://www.ub.lu.se/publicera/open-access/bokfonden> [2025-03-07]

Kostnadsfördelning: Fritt tillgängliga artiklar i hybridtidsskrifter (2459)

4.4.2. Fritt tillgängliga tidskrifter

För de 1990 fritt tillgängliga artiklarna i öppet tillgängliga tidskrifter är siffran lägre, knappt en fjärdedel täcktes av LU:s avtal. Inkluderas även andra lärosätens avtal rör det sig om totalt 29% av artiklarna som finansierats via ett avtal, medan APC-finansieringen står för 16%.

Kostnadsfördelning: Fritt tillgängliga artiklar i öppet tillgängliga tidskrifter (1990)

Av de artiklar som bekostades av APC-finansieringen gavs största delen ut av förlagen Frontiers (33%) och MDPI (32%). För de artiklar som bekostas via ett avtal var utgivaren Springer (50%) störst följt av Elsevier (24%).

5. Diskussion

Att följa utvecklingen av olika typer av OA vid LU för olika publikationstyper är viktigt för att kunna identifiera och värdera möjliga insatser för att säkerställa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer författad av forskare vid LU.

2023 har det inte skett några större förändringar gällande andelen OA-publikationer jämfört med året innan, vilket är orsaken till att den här rapporten inte innehåller en jämförande del¹¹. Andelen OA varierar, precis som föregående år, mellan olika publikationstyper men sett över de två åren är siffrorna relativt lika. Detta speglar också det faktum att det mellan åren inte skett några större förändringar gällande varken LUs eller BIBSAMs strategier för öppen publicering. LU ingick ytterligare fyra transformativa avtal inför 2023. Dessa var med mindre utgivare och har inte påverkat andelen OA. Däremot har de varit ekonomiskt fördelaktiga då de gett tillgång till läsning i ett stort antal låsta tidskrifter. Som konstaterades förra året och även i årets rapport är den öppna tillgången till avhandlingar från LU hög. Viktigt att notera här är att öppna tillgången handlar om tillgång till parallellpublicerade versioner som saknar persistent identifierare och CC-licens.

SUHF:s arbetsgrupp Bortom transformativa avtalen konstaterade i en rapport 2023 att den transformation av publiceringsmodeller som de transformativa avtalen syftat till inte har skett i den utsträckning som förväntats. 2022 publicerades 37 % alla artiklar med LU-författare i hybrid-tidskrifter och 38 % i helt öppet tillgängliga tidskrifter (guld + diamant). För 2023 är motsvarande siffror 40, respektive 37 %. Den transformation BIBSAM, och LU via dem, strävar efter har ännu inte realiserats. Detta speglar det faktum att större förändringar avseende avtal inte har gjorts, inte heller har några lokala insatser gjorts vid LU för att på andra vägar öka andelen öppet tillgängliga publikationer.

¹¹ Se Open Access-publicering vid Lunds universitet 2022: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14616797>

Bilaga 1. Ekonomihögskolan

1.1. Artiklar och konferensbidrag

Konferensbidrag	
Guld	0
Hybrid	2
Parallellpublicerade	1
Öppna (övrigt/okänt)	9
Stängda	4
Elektronisk version saknas	2
Totalt	18

1.2. Böcker

Böcker	Monografier	Editerade antologier
Öppna	5	3
Parallellpublicerade	0	0
Stängda	4	0
Elektronisk version saknas	9	0
Totalt	18	3

1.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>	<i>Sammanläggningsavhandlingar</i>
Öppna fulltextfiler	4	10
Stängda	0	3
Elektronisk version saknas	0	0
Totalt	4	13

Bilaga 2. Humanistiska och teologiska fakulteterna

2.1. Artiklar och konferensbidrag

Konferensbidrag	
Guld	0
Hybrid	3
Parallellpublicerade	4
Öppna (övrigt/okänt)	8
Stängda	5
Elektronisk version saknas	6
Totalt	26

2.2. Böcker

2.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>	<i>Sammanläggningsavhandlingar</i>
Öppna fulltextfiler	12	7
Stängda	2	1
Elektronisk version saknas	0	0
Totalt	14	8

Bilaga 3. Juridiska fakulteten

3.1. Artiklar och konferensbidrag

Konferensbidrag	
Guld	0
Hybrid	0
Parallellpublicerade	1
Öppna (övrigt/okänt)	1
Stängda	0
Elektronisk version saknas	1
Totalt	3

3.2. Böcker

Böcker	<i>Monografier</i>	<i>Editerade antologier</i>
Öppna	2	2
Parallellpublicerade	1	0
Stängda	0	0
Elektronisk version saknas	2	1
Totalt	5	3

3.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>
Öppna fulltextfiler	1
Stängda	4
Elektronisk version saknas	2
Totalt	7

Bilaga 4. Konstnärliga fakulteten

4.1. Artiklar och konferensbidrag

	<i>Artiklar</i>	<i>Konferensbidrag</i>
Guld	1	0
Diamant	2	0
Hybrid	2	0
Parallellpublicerade	1	1
Öppna (övrigt/okänt)	3	0
Stängda	0	0
Elektronisk version saknas	1	0
Totalt	10	1

4.2. Böcker

Böcker	<i>Monografier</i>	<i>Editerade antologier</i>	<i>Bokkapitel</i>
Öppna	1	0	0
Parallellpublicerade	0	1	0
Stängda	0	0	2
Elektronisk version saknas	6	0	6
Totalt	7	1	8

4.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Konstnärliga avhandlingar</i>
Öppna fulltextfiler	3
Stängda	0
Elektronisk version saknas	0
Totalt	3

Bilaga 5. Lunds tekniska högskola

5.1. Artiklar och konferensbidrag

5.2. Böcker

Böcker	<i>Monografier</i>	<i>Editerade antologier</i>
Öppna	3	3
Parallellpublicerade	2	2
Stängda	5	4
Elektronisk version saknas	4	2
Totalt	14	11

5.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>
Öppna fulltextfiler	5
Stängda	0
Elektronisk version saknas	0
Totalt	5

LTH: Sammanläggningsavhandling (131)

Bilaga 6. MAX IV

6.1. Artiklar och konferensbidrag

Konferensbidrag	
Guld	1
Hybrid	0
Parallellpublicerade	2
Öppna (övrigt/okänt)	3
Stängda	4
Elektronisk version saknas	0
Totalt	10

6.2. Böcker

Böcker	<i>Bokkapitel</i>
Öppna	0
Parallellpublicerade	0
Stängda	1
Elektronisk version saknas	0
Totalt	1

Bilaga 7. Medicinska fakulteten

7.1. Artiklar och konferensbidrag

7.2. Böcker

Böcker	<i>Monografier</i>	<i>Editerade antologier</i>
Öppna	0	3
Parallellpublicerade	1	0
Stängda	1	2
Elektronisk version saknas	2	4
Totalt	4	9

7.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>
Öppna fulltextfiler	1
Stängda	0
Elektronisk version saknas	0
Totalt	1

Med: Sammanläggningsavhandlingar (155)

Bilaga 8. Naturvetenskapliga fakulteten

8.1. Artiklar och konferensbidrag

8.2. Böcker

Böcker	<i>Monografier</i>
Öppna	1
Parallellpublicerade	0
Stängda	1
Elektronisk version saknas	5
Totalt	7

8.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>
Öppna fulltextfiler	3
Stängda	0
Elektronisk version saknas	0
Totalt	3

N: Sammanläggningsavhandlingar (101)

Bilaga 9. Samhällsvetenskapliga fakulteten

9.1. Artiklar och konferensbidrag

Konferensbidrag	
Guld	0
Hybrid	3
Parallellpublicerade	5
Öppna (övrigt/okänt)	2
Stängda	3
Elektronisk version saknas	1
Totalt	14

9.2. Böcker

9.3. Avhandlingar

Avhandlingar	<i>Monografier</i>	<i>Sammanläggningsavhandlingar</i>
Öppna fulltextfiler	11	14
Stängda	2	0
Elektronisk version saknas	0	0
Totalt	13	14

Bilaga 10. Avtalsöversikt

Förlag	Tidskrifts-typer	Publiceringstak/-korridor	Antal nedladdade artiklar*	Antal publiceringar	Kostnad för publiceringar*	Totalkostnad för avtalet
American Chemical Society	OA + Hybrid	Ja	80 813	51	312 068 kr	1 560 340 kr
American Institute of Physics	Hybrid	Ja	17 665	16	86 436 kr	432 180 kr
American Physical Society	OA + Hybrid	Nej	22 259	30	90 851 kr	454 256 kr
Association for Computing Machinery	OA + Hybrid	Nej	8 726	2	25 692 kr	128 462 kr
Brill	OA + Hybrid	Nej	4 167	21	34 219 kr	171 097 kr
Bristol University Press	Hybrid	Nej	911	2	11 765 kr	47 059 kr
Cambridge University Press	OA + Hybrid	Nej	20 691	31	117 135 kr	585 677 kr
Cell Press	Hybrid	Ja	33 516	11	83 552 kr	417 760 kr
Company of Biologists	OA + Hybrid	Nej	3 841	6	21 672 kr	108 362 kr
De Gruyter	OA + Hybrid	Nej	2 841	11	63 535 kr	317 676 kr
Elsevier	OA + Hybrid	Nej	912 233	392	3 818 296 kr	19 091 480 kr
Emerald	OA + Hybrid	Nej	50 289	9	83 880 kr	446 808 kr
Institute of Physics	OA + Hybrid	Nej	21 242	26	186 577 kr	932 887 kr
IOS Press	OA + Hybrid	Nej	1 949	2	15 504 kr	77 518 kr
IWA	OA + Hybrid	Nej	1 406	1	32 224 kr	161 120 kr
John Benjamins Publishing	OA + Hybrid	Nej	186	2	12 569 kr	62 847 kr
Karger	OA + Hybrid	Nej	3 944	5	152 089 kr	760 446 kr
Geological Society Publishing (Lyell Collection)	Hybrid	Nej	410	0	14 454 kr	72 271 kr
Microbiology Society	OA + Hybrid	Nej	828	0	8 215 kr	41 074 kr
Nature	Hybrid	Ja	140 808	11	920 219 kr	2 428 100 kr
Oxford University Press	OA + Hybrid	Ja	64 882	98	392 795 kr	1 963 976 kr
Portland Press	OA + Hybrid	Nej	851	1	18 075 kr	90 375 kr
Royal Society of Chemistry	Hybrid	Nej	21 503	15	113 448 kr	567 239 kr
Royal Society Publishing	OA + Hybrid	Nej	6 829	8	53 020 kr	265 098 kr
SAGE	Hybrid	Nej	117 189	44	376 195 kr	1 880 977 kr
SPIE	OA + Hybrid	Nej	2 095	2	58 210 kr	291 055 kr
Springer Nature (Fully OA)	OA	Ja	-	240	2 484 515 kr	2 484 515 kr
Springer Nature (Hybrid)	Hybrid	Ja	212 493	175	945 478 kr	4 526 353 kr
Taylor & Francis	OA + Hybrid	Ja	160 246	181	1 079 619 kr	5 398 097 kr
Wiley	OA + Hybrid	Ja	248 924	259	1 434 137 kr	7 170 684 kr
World Scientific Publishing	OA + Hybrid	Nej	1 255	2	20 944 kr	104 722 kr

*Avser endast nedladdning av låsta artiklar

**Observera att den redovisade publiceringskostnaden inte är den faktiska kostnaden, utan baseras på en lokal modell för att fördela publiceringskostnader på fakulteterna baserat forskningsindikatorn.